

VERİLƏNLƏR BAZASI ALƏMİNƏ SƏYAHƏT: SQL DİLİ VƏ MICROSOFT ACCESS PROQRAMININ SİNTEZİ

ŞABANOVA SEVİNC ƏLƏKBƏR qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
“Kompüter elmləri” kafedrasının baş müəllimi

Xülasə. Bu məqalədə müasir verilənlər bazası idarəetmə sistemlərinin iki əsas komponenti – **SQL dili** və **Microsoft Access proqramı** ətrafı şəkildə təhlil olunmuşdur. SQL dili vasitəsilə verilənlər üzərində müxtəlif əməliyyatların necə aparıldığı izah edilmiş, əsas əmrlər və strukturlar nümunələrlə göstərilmişdir. Eyni zamanda, Microsoft Access proqramının interfeysi, funksional imkanları və SQL ilə inteqrasiyası da araşdırılmışdır. Məqalədə bu iki alətin müqayisəli analizi təqdim olunur və onların təhsil, biznes və İT sahələrində necə tətbiq olunduğu vurğulanır. Məqsəd – oxuculara verilənlər bazaları ilə işləmək üçün həm texniki, həm də praktik biliklər qazandırmaqdır.

Açar sözlər: SQL dili, microsoft access, verilənlər bazası, sorğular (queries), dml və ddl əmrləri, verilənlərin idarə olunması, access-də sql istifadə, təhsil texnologiyaları, verilənlər bazası dizaynı, it və proqram təminatı

Summary. This article analyzes in detail the two main components of modern database management systems - SQL language and Microsoft Access program. How various operations are performed on data using SQL language is explained, basic commands and structures are shown with examples. At the same time, the interface, functional capabilities and integration of Microsoft Access program with SQL are also examined. The article presents a comparative analysis of these two tools and emphasizes how they are applied in the fields of education, business and IT. The goal is to provide readers with both technical and practical knowledge for working with databases.

Keywords: SQL language, microsoft access, database, queries, dml and ddl commands, data management, use of sql in access, educational technologies, database design, IT and software

Краткое содержание. В статье представлен подробный анализ двух ключевых компонентов современных систем управления базами данных — языка SQL и программного обеспечения Microsoft Access. В нем объясняется, как с помощью языка SQL выполняются различные операции с данными, а основные команды и структуры иллюстрируются примерами. При этом также были рассмотрены интерфейс, функциональные возможности и интеграция с SQL программы Microsoft Access. В статье представлен сравнительный анализ этих двух инструментов и показано, как они применяются в образовании, бизнесе и ИТ. Цель — предоставить читателям как технические, так и практические знания по работе с базами данных.

Ключевые слова: язык SQL, Microsoft Access, база данных, запросы, команды dml и ddl, управление данными, использование sql в Access, образовательные технологии, проектирование баз данных, ИТ и программное обеспечение

Rəqəmsal texnologiyaların sürətli inkişafı və informasiya cəmiyyətinin formalaşması ilə birlikdə **məlumatların toplanması, saxlanması, idarə olunması və analizi** müasir dövrün ən vacib məsələlərindən birinə çevrilmişdir. Bugünkü dünyada informasiya ən dəyərli resurslardan biri hesab olunur və bu məlumatların effektiv şəkildə təşkil olunması üçün **verilənlər bazası idarəetmə sistemləri** mühüm rol oynayır. Bu sistemlərin mərkəzində dayanan əsas alətlərdən biri – **SQL (Structured Query Language)** dilidir. SQL dili universal və güclü funksionallığa malik olmaqla, istənilən verilənlər bazasına sorğu göndərmək, məlumatları təhlil etmək və idarə etmək üçün effektiv vasitədir. Digər tərəfdən, **Microsoft Access** proqramı daha çox vizual interfeysə malik olması və istifadəsinin asanlıığı ilə fərqlənir. Bu proqram, texniki bilik səviyyəsindən asılı olmayaraq

istifadəçilərə verilənlər bazası yaratmaq, sorğular icra etmək və hesabatlar hazırlamaq üçün əlverişli mühit təqdim edir. Bu iki alətin – SQL dili və MS Access proqramının birgə və ya ayrı-ayrı istifadəsi, həm tədris sahəsində, həm də praktiki layihələrdə geniş yayılmışdır. Xüsusilə, **təhsil müəssisələrində, kiçik və orta bizneslərdə**, eləcə də **informasiya texnologiyaları** sektorunda bu alətlərin rolu əvəzolunmazdır. Bu məqalədə məqsəd – oxucunu SQL dilinin əsas funksiyaları və əməlləri ilə tanış etmək, eyni zamanda Microsoft Access proqramının imkanlarını araşdırmaq və onların bir-biri ilə necə inteqrasiya olunduğunu göstərməkdir. Məqalə həmçinin bu iki texnologiyanın **ortaq və fərqli cəhətlərini, tətbiq sahələrini**, eləcə də **real nümunələr üzərində istifadəsini** təqdim edərək, bu sahəyə marağı olanlar üçün aydın və sistemli yanaşma təqdim edir. **SQL (Structured Query Language)** — strukturlaşdırılmış sorğu dilidir. O, verilənlər bazaları ilə işləmək üçün istifadə olunan standart proqramlaşdırma dilidir. SQL vasitəsilə biz məlumatları yarada, axtara, yeniləyə, silə, idarə edə və analiz edə bilərik. Bu dil ilk dəfə 1970-ci illərdə IBM şirkəti tərəfindən hazırlanmış və sonralar ANSI (American National Standards Institute) və ISO (International Organization for Standardization) tərəfindən standartlaşdırılmışdır. SQL bu gün MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, SQLite, MariaDB və Microsoft Access kimi bir çox verilənlər bazası sistemlərində istifadə olunur. SQL dili vasitəsilə aşağıdakı əsas əməliyyatları yerinə yetirmək mümkündür:

- Verilənlər bazası yaratmaq və dəyişdirmək
- Cədvəl (table) yaratmaq və redaktə etmək
- Verilənləri cədvəllərə əlavə etmək
- Verilənləri axtarmaq və süzmək (sorğular)
- Verilənləri yeniləmək və silmək
- İstifadəçi hüquqlarını idarə etmək
- Mürəkkəb hesabatlar və analizlər aparmaq

SQL dili aşağıdakı funksional kateqoriyalara bölünür:

◆ **DML – Data Manipulation Language (Məlumatın işlənməsi):**

- SELECT – məlumatları seçmək üçün
- INSERT INTO – yeni məlumat əlavə etmək üçün
- UPDATE – mövcud məlumatı dəyişdirmək üçün
- DELETE – məlumatı silmək üçün

```
sql
```

```
SELECT ad, soyad FROM telebeler WHERE qrup = 'İnformatika';
```

DDL – Data Definition Language (Strukturların yaradılması):

- CREATE TABLE – yeni cədvəl yaratmaq üçün
- ALTER TABLE – cədvəldə dəyişiklik aparmaq üçün
- DROP TABLE – cədvəli silmək üçün

```
sql
```

```
CREATE TABLE telebeler (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    ad VARCHAR(50),  
    soyad VARCHAR(50),  
    qrup VARCHAR(20)  
);
```


Microsoft Access – Microsoft Office paketinə daxil olan, verilənlər bazası idarəetmə sistemi (DBMS) kimi istifadə olunan proqramdır. O, həm peşəkar, həm də gündəlik istifadə üçün kiçik və orta miqyaslı məlumatların idarə olunması məqsədilə hazırlanmışdır.

MS Access istifadəçilərə vizual interfeys vasitəsilə verilənlər bazası yaratmağa, cədvəllər qurmağa, sorğular (queries) yazmağa, formalar və hesabatlar (reports) hazırlamağa imkan verir. Bu proqramın əsas üstünlüklərindən biri SQL dili ilə işləməyə də imkan yaratmasıdır. Access proqramı qrafik interfeysə malikdir və texniki biliyi olmayan istifadəçilər belə asanlıqla öz verilənlər bazasını yarada və idarə edə bilərlər. Cədvəllər vasitəsilə məlumatlar sütun və sətirlər şəklində saxlanılır. Cədvəllərdə açar sahələr (primary key) təyin etməklə məlumatların unikal şəkildə saxlanması təmin olunur. Access-də sorğular vasitəsilə verilənlərdə axtarış aparmaq, məlumatları süzmək və hesabatlar üçün əsas hazırlamaq mümkündür. Sorğular həm qrafik rejimdə, həm də SQL kodu ilə yazıla bilər. Formalar istifadəçiyə məlumatları cədvəldə göstərmək əvəzinə, dizayn olunmuş vizual pəncərədə təqdim edir. Bu, istifadəçiyə məlumatları daha səliqəli və funksional şəkildə təqdim etməyə imkan verir. Access-də hazırlanmış hesabatlar müxtəlif meyarlara görə qruplaşdırıla, sıralana və çap üçün formatlana bilər. Bu xüsusiyyət müəssisələrdə və tədris prosesində vacib məlumatların təqdimatı üçün çox faydalıdır. Access proqramı istifadəçilərin giriş hüquqlarını idarə etmək, məlumatları qorumaq və ehtiyat nüsxələr yaratmaq funksiyaları ilə təmin olunmuşdur.

MS Access-də verilənlər bazasının əsas komponentləri bunlardır:

- **Tables (Cədvəllər)** – əsas məlumatlar burada saxlanılır.
- **Queries (Sorğular)** – məlumat üzərində axtarış və analiz aparmaq üçün.
- **Forms (Formalar)** – məlumatların daxil edilməsi və redaktəsi üçün rahat interfeys.
- **Reports (Hesabatlar)** – çap və paylaşım üçün vizual hesabatlar.
- **Macros və Modules** – avtomatlaşdırma və inkişaf etmiş funksiyalar üçün VBA (Visual Basic for Applications) istifadə olunur.

Microsoft Access SQL dilini dəstəkləyir və sorğular SQL kodu ilə yazıla bilər. Məsələn:

```
sql

SELECT Ad, Qiymet FROM Mehsullar WHERE Qiymet > 100;
```

Bu xüsusiyyət Access-i həm başlayanlar üçün əlçatan, həm də texniki mütəxəssislər üçün güclü bir alətə çevirir. MS Access-in üstünlükləri odur ki, proqramın İstifadəsi asandır və vizual dizaynla işləmək mümkündür, kiçik layihələr üçün idealdır, office proqramları ilə inteqrasiya imkanı var, form və hesabatların hazırlanması çox rahatdır.

Müasir informasiya texnologiyaları dövründə verilənlərlə işləmək, onları düzgün şəkildə saxlamaq, emal etmək və analiz etmək bacarığı istər təhsil, istərsə də biznes və idarəetmə sahələrində əvəzolunmaz əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan **SQL dili** və **Microsoft Access proqramı**, verilənlər bazası ilə işləyən istifadəçilər üçün əsas vasitələrdən biri kimi çıxış edir. **SQL dili** strukturlaşdırılmış və funksional yanaşması ilə istifadəçiyə verilənlər üzərində kompleks əməliyyatlar aparmağa imkan verir. Onun sintaksisi sadə, lakin çox güclüdür. Bu dil bir çox platformalarda işlədiyi üçün **platformadan asılı olmayan universal** bir vasitə sayılır. Eyni zamanda böyük və mürəkkəb verilənlər bazalarının idarəsi üçün ən optimal seçimlərdən biridir. Digər tərəfdən, **Microsoft Access** proqramı daha çox **istifadəçi yönümlü, vizual interfeysə malik** və texniki olmayan istifadəçilər üçün uyğun bir mühit təklif edir. Kiçik və orta ölçülü layihələrdə, idarə və təhsil sahələrində bu proqramın imkanları çox genişdir. Access həmçinin SQL sintaksisini dəstəklədiyi üçün, bu proqram vasitəsilə SQL biliklərini praktik olaraq tətbiq etmək mümkündür. Bu iki vasitənin birlikdə istifadəsi istifadəçiyə həm **proqramlaşdırma və sorğulama bacarıqları**, həm də **vizual dizayn və təqdimat alətləri** baxımından geniş imkanlar təqdim edir. Beləliklə, SQL və Access proqramlarının inteqrasiyası həm tədris mühitində, həm də real həyatda tətbiq olunan layihələrdə effektiv və funksional nəticələr verir. Nəticə olaraq, **SQL dili və Microsoft Access**

proqramı – fərqli səviyyədə istifadəçilərə verilənlərlə effektiv işləmə imkanı verən, bir-birini tamamlayan alətlərdir. Onların düzgün seçimi və uyğun şəraitdə istifadəsi, məlumatların daha səmərəli və təhlükəsiz idarə olunmasına zəmin yaradır. Bu mövzuda biliklərin artırılması müasir dövrün tələb etdiyi informasiya savadlılığı üçün mühüm addımlardan biridir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Əliyev E., Məmmədov T. – *Verilənlər bazası sistemləri və SQL* (Ali məktəblər üçün dərslik), Bakı, 2021.
2. Əliyeva G. – *Microsoft Access proqramı və tətbiqi imkanları*, Bakı Texniki Kolleci, 2020.
3. Hüseynov R. – *İnformasiya texnologiyaları və verilənlər bazaları*, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2019.
4. Müxtəlif müəlliflər – *Kompyuter dərsləkləri* (Microsoft Office Access bölməsi), Təhsil Nazirliyi, Bakı, 2018.
5. Elektron mənbə: <https://www.kitabxana.net> – Axtarış: SQL, Access, Verilənlər bazası.
6. Филиппова Т.М. – *SQL. Самоучитель*, Санкт-Петербург: Питер, 2022.
7. Колисниченко Д. – *Microsoft Access для начинающих*, Москва: ДМК Пресс, 2020.
8. Бейли Г. – *Access 2019. Быстрый старт*, Москва: Эксмо, 2019.
9. Ларин С.А. – *СУБД и язык SQL*, Москва: Юрайт, 2021.
10. Электронный ресурс: <https://habr.com> – по темам SQL и Access.
11. Электронный учебник: <https://metanit.com/sql>
12. Alan Beaulieu – *Learning SQL*, O'Reilly Media, 3rd Edition, 2020.
13. Michael R. Groh – *Access 2019 Bible*, Wiley Publishing, 2019.
14. Ben Forta – *SQL in 10 Minutes*, Sams Teach Yourself, Pearson Education, 2021.
15. Itzik Ben-Gan – *T-SQL Fundamentals*, Microsoft Press, 3rd Edition, 2019.
16. Online Tutorial: <https://www.w3schools.com/sql/>
17. Online Course: Microsoft Access Training – <https://www.gcflearnfree.org/access/>
18. Official Microsoft Docs: <https://learn.microsoft.com/en-us/access/>